

**EKOLOGIYALIQ MADENIYAT - JAMIYETLIK PIKIRDIN BIR TURI
SIPATINDA**

Kojikbaeva Ziyada

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752604>

Аннотация. *Bul maqalada baspasozde ekologiya maselesi sóz etilgen. Ekologiyaliq maqalalar avtora Ó. Óteuliev adam ham tabiyat ortasındagi mashqalanı ashıp beredi. Bunday publisistikaliq shigarmalar ekologiyaliq madeniyattın tiykarı esaplanadı.*

Tayanish sozler. *ekologiyaliq madeniyat, tabiyat, adam, baspa sóz, jámiyet.*

Annotation. *This article examines the environmental issue in the press. The author of environmental articles U. Uteuliev reveals the problem of man's reasonable attitude towards nature. Such journalistic works are the basis of ecological culture.*

Keywords: *ecological culture, nature, man, press, society.*

Аннотация. *В этой статье рассматривается экологический вопрос в прессе. Автор экологических статей У. Утеулиев раскрывает проблему разумное отношение человека к природе. Такие публицистические произведения являются основой экологической культуры.*

Ключевые слова: *экологическая культура, природа, человек, пресса, общество.*

Gárezsizlikke eriskenimizden soń elimiz óziniń jámiyetlik, siyasiy, ekonomikalıq, ruwxıy-mádeniy rawajlanıw jolına iye boldı. Bunday rawajlanıw xalıqtıń social turmısınıń hár bir tarawında, atap aytqanda ilim, bilimlendiriw, xalıqtıń milliy tariyxı, mádeniyatı, ádebiyatı, ruwxıy qádiriyatları baǵdarlarında úlken óz-geris hám jańalanıw processiniń júzege keliwine imkan jarattı. Ásirese, xalqımız ruwxıy turmısınıń ajıralmas bir bólegi bolǵan milliy ádebiyat hám jurnalistika tarawlarınıń rawajlanıw ózgesheliklerin ayqın kóriwimizge boladı. Bul baǵdarlarǵa jańalanıwlar nátiyjesi óziniń jemisin bermekte.

Òzbekistan, sonıń ishinde Qaraqalpaqstan búgin erkin jámiyyet qurıw, jáhán sivilizatsiyasınan múnásip orin iyyelewge bekkem bel bayladı. Ásirese, keyingi jillar ishinde Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev tärepinen qabil etilgen, elimizdiń sotsialliq-ekonomikalıq rawajlanıwınıń barlıq baǵdarların belgilep beretuǵın Pärman hám Qararları, olardıń jedel orınlanıwı adamlarımızdıń turmıs täriziniń túp-tiykarınan ózgerтип jiberdi. Ásirese, mámleketimizdi reformalaw hám jańalandırıw baǵdarında ámelge asırılıp atırǵan islerdiń mazmun-mánisin jámiyetshilikke tolıq jetkeriw, watanlaslarımızdı jańa joqarı sheklerge qaray mobilizatsiya etiw, olardı turmısqa engiziwde jurnalistlerdiń tásirsheń sózi, belsendi puxaralıq pozitsiyası zárúrli áhmiyyetke iye bolmaqta hám ol biziń aldımızda turǵan eń baslı hám úlken waziypa esaplanadı.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev baspasóz hám ǵalaba xabar quralları xizmetkerlerine jollaǵan qutlıqlawında, sanlı texnologiyalar dâwirinde mámleketimizdegi barshe jâmiyetlik-siyasiy institutlar qatarlı Ózbekstanda da ǵalaba xabar quralları tarawın jańalaw protsessi dawam etip atırǵanlıǵın aytıp ótti. [1] Haqiqattan da, Internet âsiri jańasha talap hám qaǵıydalardı talap etpekte. Jâmiyyet rawajlanıwı búgingi kúnde baspasózimiz ushin ayrıqsha áhmiyet qaratıwı hám qalıs qatnas jasawı zárúr.

Respublikamız rawajlanıwınıń hâzirgi basqışı mámleketimizdiń barshe jurnalistler korpusınan, publitsistlerden joqarı juwapkershilik hám tájireybe talap etilmekte. Ǵárezsizligimizdiń ótken dâwiri bizge kóp sabaqlar berdi, oy-pikirimizdi, kóz-qarasımızdı sharladı, kóp nârsege kózimizdi ashtı. Erisilgen tabıslarımız benen bir qatar sheshilmegen mashqalalar, ayqın kemshilikler júzege keldi. Solar qatarında, ekologiyalıq, qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw hám basqa da bir qatar mashqalalar elege shekem aktual bolıp qalmaqta.

Maǵliwmatlarǵa qaraǵanda, «Ózbekstanda qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw, tabiiy baylıqlardan únemli paydalanıw máselelerine qaratılǵan 30 dan ziyat nizam hám 350 den artıq normativ xújjetler qabıl etilgen»[7]

Ekologiyalıq mádeniyattı keń jâmiyetshilik sanasında qalıplestiriw oǵada úlken áhmiyetli másele. Sebebi, jâmiyette ekologiyalıq teń salmaqlıqtı saqlap turıw, eń áweli, insanniń tabiiyatqa sanalı qatnas jasawı arqalı ámelge asırıladı. Buǵan qalayınsha erisiwge boladı. Usı másele ni izertlewge arnalǵan maqalamız aktuallıǵı da mine usında. Bul temaniń jâne bir aktuallıǵı sonnan ibarat, hâzirgi globalıwıw sharayatında baspa sózde ekologiyalıq tematikanıń rawajlanıw tendenciyları respublikalıq gazetalar materialları menen sheklenip qalmastan, ahnawlı toplamlar da jariq kórmekte.

Xalqımız ruwxıy turmısın jaratıwda belsendi xızmet etiwshi kásip iyeleri sıpatında jurnalistlerdi atap ótiw orınlı. Olar tek ǵana janalıqlardıń birinshi tarqarıwshıları ǵana emes, al jańa ideyalar hám baslamalardıń birinshi qatarında kórinıwı menen de kózge taslanadı. Usınday belsendi insan, jâmiyetlik ǵ ayratker, jurnalist, jazıwshı Ómirbay Ótewliyev esaplanadı..Ol jurnalist, jazıwshı, jâmiyetlik ǵ ayratker, jaqsı shólkemlestiriwshi sıpatında el-xalıq aldında abıroy ǵ a iye.

Jurnalist Ómirbay Ótewliyev usı baǵdarda Qatar publitsikalıq toplamlar avtorı. Adamzat tabiiyatıń bir perzentı. Degen menen nemquraylı qarım-qatnaslar jaman aqibetlerge alıp keliwin “Jabayı kók”[8], “Jaralı qasqırdıń nalası” [8-47], “Örkókirek aqquqlar qaytıp keledi”[9-46] maqalalarında sóz etilgen.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Onıń maqalalarında óziniń ómirден topláǵan tájiriybesi, hár tárepleme alǵan bilimi hám maqalalarında real waqıyalarǵa, xalıqlıq dástúrlerge qurılǵan detal'lardı kóterińki ruwxta jetkize biliwi menen óz oqıwshılarınıń húrmetine ılayıq. Onıń maqalaları qarapayım xalıq tiline jaqın, waqıyalar ápiwayı hám ıqshamlıǵı menen ayrılıp turadı. Jurnalist Ó.Óteulievtiń ózine tán oy-pikiri, tájiriybesi, stili hám jazıw sheberligi onıń qaysı dóretpesin alıp qarsaq- ta ayqın seziledi. Qaraqalpaq tiliniń sózlik quramında bar, biraq basqalar onsha qollana bermeytuǵın sózlerdi sheberlik penen paydalanıwı, al ayırım sózlerdiń jurnalistler hám ǵalaba xabar quralları xızmetkerleri tárepińen orınsız qollanıwların kúshli sınaǵa alıwı, jámiyetlik-siyasiy waqıyalarǵa qalis baha beriwı – Ó.Óteulievtiń ózgeshe, bolajaq jurnalistler ushın úlgi alarlıq tárepleri bolıp esaplanadı.

Avtor jámiyetlik áhmiyettegi problemanı ashıwda óziniń tájibelerine súyenedi. Bul onıń jeńisi. Sonıń menen birge hár qanday máseleni úyreniwde oǵan dál teńew taba alıwı jurnalistik sheberligen derek beredi. “Jaralı qasqırdıń nalası”, “Örkó-kirek aqquqlar qaytıp keledi” maqalalarınıń árbiyalıq áhmiyeti sonda, óz háreketlerimiz, iygiliqli islerimiz arqalı ómirde óz ornımızdı tabıwǵa tırısamız. Oylagan maqsetimizge jetisiw ushın kúnler, hápteler, aylar, jıllar ketse de waqtı kelip, biz ózimizge ılayıqlı orındı iyeleymiz. Bul dún'yada hárkim óz háreketine ılayıq bahalanadı. Maqalanı oqıw arqalı biz hár qanday jaǵdayda da pozitiv pikirlewimiz, bárin tek ǵana jaqsılıqqa jorıy biliwimiz kerekligi haqqındaǵı didaktikalıq oy-pikirlerge iye bolamız.

Konstituciya tiykarında tábiyattı, tábiyiy ortalıqta hám tábiyat baylıqların huqıy jaqtan retlestiriwde bir qansha nızamlar pârmanlar, qararlar qabıl etildi. Olardıń qatarına «Jer haqqında», «Suw hám suwdan paydalanıw haqqında», «Togay haqqında», «Ayrıqsha qorgalatuǵın tábiy aymaqlar haqqında», «Ósimlikler hám haywanatlar dúnyasın qorgaw haqqında»ǵı Ózbekistan Respublikası nızam-ları hám normativlik hújjetlerdi kirgizse boladı [2-76].

Sonday-aq, tábiyat nızamların buzǵan shaxslardı jazaaǵa tartıw Ózbekistan Respublikasınıń «Jınayat hám hâkimshilik juwapkershilik» haqqındaǵı kodekslerinde tiyisli statyalar menen kórsetilgen -dep jazǵan. Bul wogada durıs. Biraq, bizińshe, qaytkende de, hár bir adam tábiyattı qorgawda tek ǵana huquqıy hújjet-lerge tiykarlanıwı emes, bálki jeke insaniylik kóz-qarasqa, ekologiyalıq mâde-niyatqa iye bolıwı zárúr dep esaplaymız. Hâzirgi waqıtta Aral apatshılıǵı tek Orta Aziya halqların ǵana yemes, al pútkil dúnya júzi ushın eń úlken ekologiyalıq mashqalalardıń biri, Sebebi, aspannıń hawası bir, ol jer júzinde jasap atırǵan barlıq ellerge de ekologiyalıq jaqtan tásir etpey qoymaydı. [3-65]

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Publicistikanıń jámiyetshilikke tásir etiwı avtordıń sheberligi, onıń til baylıqlarınan paydalanıwı, ózgeshe teńewler tabıwı menen de baylanıslı. Sebebi, jurnalistlik sheberlik, avtorlıq sheberlik máselesi de publicistikanıń barlıq baǵdarları menen baylanıslı bolatuǵın másele.

Ǵalaba xabar qurallarında, sonıń qatarında baspa sózde de globalıq, aktualıq, ekologiyalıq mashqalalar menen bir qatarda jetiskenlikler de toqtawsız túrde járiyalanıp bara beredi. Bul process, tábiyiy túrde olardıń jámiyetlik pikirdi qalıplestiriwdegi tiykarǵı wazıypasınan kelip shıǵadı. Jámiette júz berip atırǵan jańalanıw, qálegen tarawdaǵı ózgerisler, eń dáslep, jurnalistlerdiń qálemi arqalı keń auditoriyaǵa jetkeriledi, óz gezeginde avtorlardıń kásiplik sheberligi, dúnyalıq kózqarası, waqıyalardı talqılaw uqıbı, analizlew múmkinshiligi keń auditoriya aldında, gazeta oqıwshısı ulıwma xalıq aldında úlken áhmiyetke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Мирзиёев Ш. Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига// Халқ сўзи. 27 июн 2022 йил
2. «Ўзбекистонда атроф муҳит ҳолатини экологик кўрсаткичлар асосида баҳолаш атласи» -Тошкент. «Фан» 2008 й. -76 б.
3. Умаров М.В. Салиқова Г.У. Соғлом ҳаёт асослари. Т., «Ўзбекистон», -2005 й, -65 б.
4. Бектемиров К. «Устойчивое развитие регионов экологического кризиса. Методология и инструментарий применения в Приаралье» -Т. «Фан», 2006 й. -84 стр.
5. Эргашев А. «Основы экологии: Учебное пособие» -Ташкент, «Фан» 2008 г.
6. Эргашев Т. «Экологическая безопасность среда жизни человека» Ташкент, «Шарқ» 2007 г. 64 стр.
7. Тилеўов Р. Алламуратов Б.х.т.б. Улыўма экология хэм тәбиятты қорғаў. –Н, «Билим», 2005ж. 9-б
8. Өтеулиев Ө. Жабайы көк. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2013.
9. Өтеулиев Ө. Өз жетимиңди өзін асыра. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2017.
10. Өтеулиев Ө. Бултты саялағын ылақлы кийик. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2017.